

Волонтерство як цінність і соціальний чинник розвитку громадянського суспільства

ЮРЧЕНКО Любов, д-р філос. наук, професор

Національний університет цивільного захисту України, м. Черкаси

СТАРОВОЙТОВА Ірина, канд. філос. наук, доцент

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Волонтерство виступає не лише проявом цінності і альтруїзму, а й засобом розвитку особистісних якостей, що сприяють зміцненню національної єдності та здатності суспільства до опору в умовах соціально-політичних криз.

Кризові події засвідчили, що українське суспільство здатне до самоорганізації, виявляє готовність до безкорисливої діяльності, ініціює нові ідеї та втілює їх у конкретні дії. Аналіз наукових і публіцистичних джерел свідчить, що волонтерська діяльність сприяє розвитку емоційно-чуттєвої сфери особистості, формує систему цінностей, розширює світогляд, забезпечує можливості для творчого самовираження, активної громадянської позиції та особистісного зростання.

Будь-яка волонтерська ініціатива ґрунтується на принципах доброти, щедрості, милосердя й небайдужості – тих чеснот, які здавна спонукали людину до благодійності. Волонтерські організації мають важливе економічне значення, адже їх діяльність сприяє загальному зростанню економічних показників, зменшенню державних витрат.

Згідно із Законом України «Про волонтерську діяльність», волонтерство визначається як форма благодійної діяльності, що може здійснюватися індивідуально або колективно на основі добровільного вибору. Волонтери реалізують спільні цілі свого об'єднання, сприяють покращенню соціальних умов і створенню «соціального капіталу». Водночас формується і власний соціальний капітал волонтера – моральні цінності, досвід, навички, нові соціальні зв'язки.

Волонтерська діяльність корисна як для тих, хто отримує допомогу, так і для тих, хто її надає. Вона позитивно впливає на рівень життєвого задоволення, самооцінку, фізичне й психічне здоров'я, а також сприяє набуттю нових професійних умінь і соціальних контактів.

Сьогодні існує значна кількість організацій, орієнтованих на допомогу молоді. Оскільки така діяльність потребує усвідомленості та відповідної підготовки, перспективним є розвиток різних форм молодіжного волонтерства, зокрема ситуативного (участь у короткострокових проєктах, що потребують спеціальних навичок); регулярного (довготривала співпраця волонтера з організацією); специфічного (виконання завдань, що потребують професійної компетентності); молодіжного (залучення молоді для допомоги своїм одноліткам).

Волонтерські організації функціонують завдяки людському ресурсу – добровольцям, готовим безоплатно виконувати суспільно значущу роботу. Проте некомерційні структури часто стикаються з браком кадрів і високою плінністю волонтерів, що ускладнює ефективність їх діяльності.

Вирішення цієї проблеми полягає у вихованні гуманістичних цінностей, моральної зрілості та національної єдності. Людина без чітких життєвих орієнтирів не здатна ефективно виконувати навіть прості завдання, тим більше – брати участь у безкорисливій діяльності. Натомість система сенсожиттєвих цінностей формує внутрішню мотивацію до волонтерства й забезпечує духовну стійкість суспільства. Лідери волонтерського руху повинні підтримувати й розвивати ці цінності серед усіх учасників процесу.

В Україні, як і у світовій практиці, волонтерський рух має широку суспільну підтримку й законодавче підґрунтя. Завдяки численним проектам надано значну допомогу тим, хто її потребує. Волонтерство сприяє не лише становленню особистості та організацій, але й трансформує громадянську свідомість, формує національну ідентичність, покращує соціально-економічну ситуацію та якість життя в державі.

Етика істин Алена Бадью

в контексті етичних викликів сучасної України

КУЛІШ Сергій, здобувач III освітньо-наукового ступеня (PhD)

Науковий керівник – д-р філос. наук, професор Ольга ПРОЦЕНКО

Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»

У сучасному світі права людини, толерантність та гуманітарні інтервенції стали майже універсальними ознаками «добра». Водночас досвід гібридної та повномасштабної війни проти України, криза довіри до інституцій, поширення цинізму й втоми показують, що існують межі: самі лише декларації прав і співчуття жертвам виявляються недостатніми для відповіді на радикальні виклики насильства й несправедливості. У цьому контексті особливо важливою є концепція етики Алена Бадью, представлена в праці «Етика. Нарис про розуміння зла».

Метою цієї доповіді є проаналізувати запропоновану Бадью модель «етики істин» як альтернативу домінуючій «етиці прав людини» та показати її потенціал для осмислення ціннісних й екзистенційних викликів сучасної України. Моя робота спирається на концептуальний аналіз тексту Бадью, інтерпретацію його ключових понять (Подія, істина, суб'єкт, зло), порівняння з гуманітарним дискурсом прав людини, а також на осмислення цих ідей у політичному й культурному українському досвіді останніх десятиліть.

Бадью виходить із критики того, що він називає «етичним дискурсом прав людини» або «етикою жертви». Його головні претензії такі:

– Пасивність. Сучасна етика часто крутиться навколо фраз: «Не завдавай шкоди», «Не будь жорстоким», «Поважай Іншого». Це життєво важливо, але, каже Бадью, це етика лікаря, що рятує жертв, а не етика творця, який змінює світ. Вона чудово реагує на зло, але нездатна запропонувати позитивне бачення самого добра. Цей дискурс, на його думку, зосереджується на постулаті недопущення зла – насамперед у формах фізичного насильства, приниження, дискримінації, тобто фіксує людину переважно в позиції жертви.